

G'ISHT DEVORNING YUK KO'TARISH QOBILIYATIGA CHOKLAR SONINING TA'SIRINI EKSPERIMENTAL VA NAZARIY TADQIQ QILISH

Sanayeva Nargiza Payzullayevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti (PhD) dotsenti,

Usmanov Baxodir

Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti dotsenti

Annotasiya. Maqolada o'lchami 250x120x88 mm va 250x120x65 mmli g'ishtdan sementli qorishmaga terilgan g'isht devor namunalari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. G'ishtdan sementli qorishmaga terilgan g'isht devorning yuk kutarish qobiliyatiga chok sonining ta'siri olib borilgan tadqiqot natijalari asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: G'isht, beton, sement, qorishma, marka, zilzila, chok, deformatsiya, kompleks, bino, g'isht terimi.

Jahonda tosh va g'isht konstruksiyalari tabiiy qurilish materiali hisoblanadi. Mamlakatimizda har yili turarjoy binolar uchun g'isht ishlab chiqariladi va qurilishlarda qo'llaniladi. So'ngi yillarda kompleks binolar barpo etilishi jadal rivojlanmoqda. 2023 yil 6 fevral kuni Turkiya janubi-sharqidagi Kahramanmarash viloyatida 7,7 va 7,6 magnitudali zilzilalardan so'ng zilzilabardosh binolarni qurish va binolarga zilzila ta'sirini tadqiq etish masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda. Hozirgi davrda yuqori mustahkamli kompleks binolarni tadqiq etish va ularni loyihalash bo'yicha, unga mos ravishda tavsiyanomalar va me'yoriy hujjatlar ishlab chiqish zarurati zamon talabi hisoblanadi. Kompleks binolar qurilishida g'isht terimi va yaxlit temirbetonning barcha afzalliklarini o'z ichiga olganligi sababli bino qurilishida unga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jahonda turarjoy binolarni g'isht terimidan barpo etish jarayonida qurilishning deyarli barcha bosqichlarida - konstruksiyalarni loyihalash, tayyorlash va montaj qilish bosqichlarida mavjud bo'lgan bir qator muammolar bor. G'isht terimini, shu jumladan g'isht devorlarni hisoblash usullarining takomillashmaganligi, devorlarning yangi issiqlik-texnika talablari bilan bog'liq konstruktiv echimlarining takomillashmaganligi, shuningdek, o'zgaruvchan havo haroratining keskin isib ketishi hamda qish sharoitida devorlarni qurishning murakkabligi va boshqalar asosiy muammolardan biridir

G'isht terishni hisoblashning mavjud usullarini tahlil qilish, bu usullar juda yaqin, g'isht terish ishini tavsiflamaydi, xavfsizlik darajasini ta'minlashga imkon bermaydi va sezilarli darajada takomillashtirishga muhtoj degan xulosaga kelish imkonini beradi. Hisoblash usullarining takomillashmaganligining asosiy sabablaridan biri shundaki, g'isht terish qarshiligini ish hajmi bo'yicha eksperimental o'rganish temir-beton devor panellariga qaraganda ancha kamdir.

O'zbekiston hududi iqlimi o'zgaruvchan keskin kontinental hisoblanadi. Mintaqadagi kunduzgi va tungi, yozgi va qishki havo harorati bir-biridan keskin farq qiladi. Yillik havo haroratlari farqi sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Yanvar oyida o'rtacha havo harorati -6°C ni tashkil etsa, iyul oyida o'rtacha havo harorati $+32^{\circ}\text{C}$ ni tashkil qiladi [2].

O'zgaruvchan havo harorati va namligining hamda Quyosh nurining to'g'ridan-to'g'ri g'isht terimiga davriy ta'siri natijasida g'isht terimida bo'ylama va ko'ndalang deformatsiyalar hosil bo'ladi. Quyosh nuri bevosita ta'sir qiladigan g'isht terimi tomonidan hosil bo'ladigan deformatsiyalar Quyosh nuri bevosita ta'sir qilmaydigan tomondagi deformatsiyalardan farq qiladi.

O'zgaruvchan havo haroratining yuqoriligi va namligining pasayishi g'isht terish uchun ishlatilgan qorishmaning mustahkamligiga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu omillar ta'siridan qorishma mustahkamligi kamayadi. Bunga sabab qorishma tarkibidagi namlikning qisqa muddatda parlanib ketishi hisoblanadi.

Deyarli iqlimi issiq bo'lgan barcha zonalarda havoning nisbiy namligi bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun ham issiq iqlimni quruq va nam iqlimga ajratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Quruq-issiq iqlimga yozning maksimal haroratida nisbiy namlik 40% dan kam bo'lgan hududlar kiradi. Nam issiq iqlimga esa havoning yozdagi maksimal haroratida nisbiy namlik 40% dan yuqori bo'lgan hududlar kiradi [3].

G'isht terimining mustahkamligiga choklarning ta'sirini Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti (universiteti)ning "Qurilish konstruksiyalari" kafedrasida N.P. Sanayeva tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Tadqiqotda ko'ndalang kesimi o'lchamlari 380x510 mm, balandligi esa 1140 mmli o'lchami 250x120x88 mmli g'ishtlardan bo'lgan sinov namunalari tayyorlanib buzish darajasigacha sinalgan (1- rasm).

1-Rasm. 250x120x88 mmli g'ishtdan terilgan sinov sxemasi

Sinov namunalari G'T-1- oddiy laboratoriya sharoitida harorat 25 °C va nisbiy namlik $n_{inf} = 45\%$ bo'lgan normal sharoitda saqlandi. G'T-2- sinov namunasi Quyosh radiyasi ta'siridan himoya qilindi. G'T-3- sinov namunasi Quyosh radiyasi ta'siridan himoya qilinmadi. G'T-4- sinov namunasi Quyosh radiyasi ta'siridan himoya qilinmadi va terish qoidasiga rioya qilinmasdan terildi. 90 kun saqlanib buzilish darajasiga sinalgan [4]. Sinov natijalari 1 jadvalda keltirilgan.

1-Jadval

№	Namuna seriyalari	Tadqiqotdagi buzuvchi kuch $N_{buz} (kN)$	Nazariy yuk ko'tarish qobiliyati $N_T (kN)$
1	G'T-1	386	723,24
2	G'T-2	386	686,47
3	G'T-3	386	625,17
4	G'T-4	386	416,78

Sinov namunalari M100 markali pishiq g'ishtdan va ohak, sement va qum aralashmasidan tayyorlangan M25 markali qorishmaga terilgan. G'isht va qorishma markalari Davlat standarti talablari bo'yicha aniqlandi [5,6].

1183 mm balandlikdagi kesim yuzasi 380x510 mmli o'lchami 250x120x65 mmli g'ishtlardan bo'lgan namunalar Nazirov Ayubxon tomonidan Farg'ona politexnika instituti "Bino va inshootlar qurilishi" kafedrasida laboratoriyasida sinovdan o'tkazilgan 2-rasmda [6].

Sinov namunalari kuchaytirilgan xolatda xam tadqiqotlar o'tkazilgan. G'isht devorlar ikki tomonidan shishaplastikli kompozit va po'lat armaturalar yordamida kuchaytirilgan. Kuchaytirilgan va kuchaytirilmagan g'isht devorlar 28 sutkadan keyin buzilish darajasigacha sinalgan. Sinov natijalari 2 jadvalda keltirilgan.

2-Rasm. 250x120x88 mmli g'ishtdan terilgan sinov sxemasi

2-Jadval

№	Namuna seriyalari	Tadqiqotdagi buzuvchi kuch $N_{buz} (kN)$	Nazariy yuk ko'tarish qobiliyati $N_T (kN)$
1	Kuchaytirilmagan	221	251

2	Kuchaytirilgan ShKA	317	376
3	Kuchaytirilgan PA	387	410

Izoh. ShKA – shishaplastikli kompozit armatura, PA – po'lat armatura

Xulasa: Qalinligi 88 mm bo'lgan g'isht terimida gorizontol choklar soni 11 ni, qalinligi 65 mm bo'lgan g'isht terimda esa 16 ni tashkil qiladi. Vertikal choklar soni ham qalinligi 65 mm bo'lgan g'isht terimida qalinligi 88 mm bo'lgan g'isht terimiga nisbatan ko'p. Choklar g'isht terimi tanasida nuqson hisoblanadi. Nuqsonlarning soni qancha ko'p bo'lsa mustahkamlik shuncha kamayadi $88/65=1,35$ yoki choklar soniga qaraydigan bo'lsak $16/11=1,45$ taqriban o'rtacha 40% ni tashkil qiladi. Eksperimental tadqiqotda tajribaviy namunalar uchun qalinligi 88 mmli g'ishtlar ishlatilgan shuning uchun ham mustahkamlik 40% ko'p bo'lgan.

Adabiyotlar

1. QMQ 2.01.03-19. "Zilzilaviy hududlarda qurilish". – Toshkent
2. Sanaeva, N. P., & Usmanov, V. F. Influence Of Step-by-step Rise And Loading On Stress-deformed State Structures Of Multi-storey Buildings In The Conditions Of Dry Hot Climate Of Central Asia. Journal NX, 148-151.
3. Paizullaevna, S. N. (2022). The Influence Of The Central Asian Climate On The Strength Characteristics Of Brick Masonry. *International Journal of Human Computing Studies*, 4(2), 68-74.
4. Maxmadaliyevich, A. R., & Payzullayevna, S. N. (2023). Experimental Studies of Brick Masonry on Climatic Action Impacts. *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*, 2(4), 69-73.
5. GOST 32047-2012. Kladka kamennaya. Metodika ispitaniya na sjatie. Moskva. 2014.
6. GOST 5802-86. Rastvori stroitelnie. Metodi ispitaniy. 1985.
7. Akramov Kh.A., Davlyatov Sh.M., Nazirov A.S. "G'isht devor (prostenka) larni shishakompozit armatura to'ri yordamida tashqi tomondan kuchaytirish" // EHM dasturi uchun mualliflik guvohnomasi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi DGU 42173 Toshkent.
8. Sanayeva N.P. O'zgaruvchan harorat va namlikning g'isht terimiga ta'sirini kuzatish jarayonlari. "Arxitektura va shaharsozlik: o'tmish, bugun, kelajak" mavzusidagi respublika ilmiy va ilmiy-amaliy anjuman ma'ruzalar to'plami Farg'ona 2021 yil. 410-413 betlar.
9. Sanayeva N.P., Gadayeva M.Sh. G'isht terimi mustahkamligiga atrof muhitning ta'siri. "Yangi O'zbekiston: ilm qaldirg'ochlari-2022" mavzusidagi Respublika ilmiy amaliy konferensiya materiallari, Jizzax, 14 may 2022 y.455-457 betlar.

